

ART

УДК- 130.2

Рашова Ф.К.

Доктор философии по искусствоведению
Азербайджанский Университет Туризма и Менеджмента
Баку, Азербайджан
ORCID 0000-0003-0756-7774
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13354243>

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР**Rashova F.K.**

PhD in Art Azerbaijan Tourism and Management University
Baku, Azerbaijan
ORCID 0000-0003-0756-7774

INTERCULTURAL COMPETENCE IN CULTURAL DIALOGUE**Аннотация:**

Межкультурная компетентность является важным аспектом современного общества, где разнообразие культурных принципов, ценностей и традиций становится все более заметным. Взаимодействие между представителями различных культур требует особой гибкости, толерантности и умения уважать и понимать иные культурные нормы.

Диалог культур представляет собой процесс взаимодействия и обмена между культурными сообществами, который способствует развитию взаимопонимания и уважения к различиям. Межкультурная компетентность в диалоге культур включает в себя умение адаптироваться к различным культурным контекстам, расширять свои знания о других культурах, а также умение эффективно строить отношения и сотрудничать с представителями других культур.

Важно осознать, что межкультурная компетентность необходима для успешного функционирования в современном мире, где глобализация и миграция приводят к все более тесному взаимодействию между различными культурами. Только умение развивать диалог и сотрудничество между культурами может способствовать созданию гармоничного и мирного общества, где каждый может чувствовать себя уважаемым и принятым независимо от своего культурного происхождения.

Abstract:

Cross-cultural competence is an important aspect of modern society, where the diversity of cultural principles, values, and traditions is increasingly visible. Interaction between representatives of different cultures requires special flexibility, tolerance and the ability to respect and understand other cultural norms.

The dialogue of cultures is a process of interaction and exchange between cultural communities that promotes mutual understanding and respect for differences. Cross-cultural competence in the dialogue of cultures includes the ability to adapt to different cultural contexts, expand one's knowledge of other cultures, and the ability to effectively build relationships and collaborate with representatives of other cultures.

It is important to recognize that cross-cultural competence is essential for successful functioning in today's world, where globalization and migration are leading to ever closer interactions between different cultures. Only the ability to develop dialogue and cooperation between cultures can contribute to the creation of a harmonious and peaceful society, where everyone can feel respected and accepted regardless of their cultural origin.

Ключевые слова: диалог культур, межкультурная компетентность, взаимодействие культур, компетенция, культурное разнообразие.

Key words: cultural dialogue, intercultural competence, cultural interaction, competence, cultural diversity.

Расширение сфер межкультурного взаимодействия играет ключевую роль в современном обществе, так как оно способствует улучшению отношений между людьми разных культур, снижению стереотипов и предвзятостей, а также способствует развитию толерантности и понимания. С развитием глобализации и увеличением миграционных потоков все больше людей сталкиваются с представителями других культур, что требует умения эффективно взаимодействовать с ними.

Культурное многообразие мира — это разнообразие культурных традиций, ценностей, обычаев,

языков, верований, искусства и иных аспектов человеческой жизни, которое существует в мире благодаря историческому развитию различных народов и сообществ. Это многообразие является одним из важнейших источников обогащения и развития культурного наследия человечества.

Толерантность и мультикультурализм играют ключевую роль в обеспечении гармоничных отношений между людьми. Понимание и уважение культурных различий помогают снизить конфликты, укрепить взаимопонимание и сотрудниче-

ство. В мире, где все больше стран и обществ разнообразны по этническому, религиозному и культурному составу, важно принять и активно поддерживать мультикультурное общество. Толерантность и уважение к разнообразию позволяют людям с различными фонами сосуществовать мирно, строить дружеские связи и совместно решать глобальные проблемы. Все это делает мир теплее и справедливее для всех его обитателей. [10]

Межкультурная коммуникация — это процесс взаимодействия между представителями различных культур с целью обмена информацией, идеями, опытом и т.д. В современном мире, где границы между культурами становятся все более размытыми и взаимодействие между народами становится все более активным, межкультурная коммуникация играет важную роль в поддержании взаимопонимания и сотрудничества между различными культурными группами. [2]

Одним из ключевых аспектов успешной межкультурной коммуникации является уважение культурного многообразия мира. Понимание и принятие различий в культуре, языке, обычаях и иных аспектах жизни других народов позволяет строить диалог на основе взаимного уважения и понимания. Это способствует развитию культурного диалога, обогащению культурного наследия и укреплению мирных отношений между различными культурными группами.

Таким образом, культурное многообразие мира и межкультурная коммуникация играют важную роль в сохранении и сбережении культурного наследия человечества, способствуют повышению толерантности и взаимопонимания между народами и племенами, и способствуют развитию глобального межкультурного диалога. [2]

Диалог культур играет особенно важную роль в сохранении и уважении разнообразия культур и традиций. Глобализация приводит к всё более тесному взаимодействию между различными культурами и народами, что может привести как к обогащению, так и к конфликтам.

Для успешного диалога культур важно учитывать и уважать различия между ними, а также искать общие ценности и интересы. Ключевыми принципами диалога культур являются взаимопонимание, толерантность, открытость и уважение к различиям.

Продуктивный диалог культур способствует урегулированию конфликтов, снижению предвзятости и стереотипов, а также способствует развитию культурного многообразия. Он позволяет людям различных культур лучше понимать друг друга, сотрудничать и строить гармоничные отношения.

В условиях глобализации диалог культур становится необходимым инструментом для создания мирного и процветающего мирового сообщества, где каждая культура имеет право на свое место и признается в своем уникальном вкладе в мировую культуру. [10]

Межкультурное взаимодействие становится все более актуальным в условиях разнообразия и

плюрализма культур, где важно умение находить общий язык с представителями других культур и уважать их традиции и обычаи. Расширение сфер межкультурного взаимодействия способствует улучшению коммуникации, сотрудничеству и партнерству между различными культурами, что в свою очередь способствует развитию общества и укреплению мира и стабильности.

Сохранение культурной идентичности во время диалога культур является важным аспектом для создания гармоничных отношений между различными культурами и обеспечения мирного сосуществования в многонациональном мире.

Культурная идентичность играет важную роль в формировании межкультурной компетентности у человека. Культурная идентичность представляет собой совокупность установок, ценностей, традиций, обычаев и языка, которые определяют принадлежность человека к определенной культуре или нации. [6]

Исследования в этой области позволяют лучше понять, какие навыки и знания необходимы для эффективного взаимодействия с представителями других культур, а также какие препятствия могут возникнуть на этом пути. Развитие межкультурной компетентности не только способствует более успешному взаимодействию с другими культурами, но также способствует развитию толерантности, уважения и понимания различий.

Данное исследование направлено на выявление ключевых аспектов межкультурной компетентности, а также на разработку рекомендаций для ее развития как на уровне индивида, так и на уровне общества в целом.

Межкультурная компетентность, в свою очередь, означает способность человека успешно взаимодействовать с представителями других культур, адаптироваться к различным культурным контекстам и понимать их особенности. Для развития межкультурной компетентности необходимо осознавать и уважать свою культурную идентичность, а также быть готовым к взаимодействию с другими культурами.

Межкультурная компетентность — это способность успешно взаимодействовать с представителями других культур, основываясь на уважении к их ценностям, традициям и обычаям. В современном мире, где глобализация приводит к все более тесному сближению различных культур, важность развития межкультурной компетентности становится все более актуальной. [11]

Человек, обладающий культурной идентичностью, которая включает в себя глубокое понимание своей культуры и уважение культурных традиций и ценностей других народов, может эффективно взаимодействовать с представителями других культур, избегая конфликтов и недопониманий. Таким образом, культурная идентичность является важной основой для развития межкультурной компетентности у человека.

Теория межкультурной коммуникации является одной из ключевых областей исследований в

системе наук о человеке. Она изучает процессы обмена информацией и взаимодействия между представителями различных культур, а также их влияние на коммуникацию и взаимопонимание.

Целью теории межкультурной коммуникации является анализ и понимание культурных различий, которые могут возникать в процессе коммуникации между людьми из разных культур. Это позволяет расширить знание о культурных особенностях и учесть их взаимодействие при осуществлении коммуникации. [7]

Теория о межкультурной компетентности разрабатывается исследователями в области межкультурной коммуникации и психологии. Она основана на предположении, что в современном мире все чаще приходится иметь дело с людьми из различных культур, и для успешного взаимодействия необходимо развивать навыки межкультурной компетентности.

Суть этой теории заключается в том, что для успешного взаимодействия с представителями других культур необходимо иметь знания о этих культурах, уметь адаптироваться к их особенностям и нормам поведения, а также быть способным строить доверительные отношения с людьми из различных культур.

Теория межкультурной коммуникации исследует такие аспекты, как языковые барьеры, невербальные сигналы, стереотипы и предвзятости, культурные ценности и нормы, а также способы преодоления коммуникативных препятствий между культурами. Важно понимать, что успешное взаимодействие между культурами требует уважения и понимания культурных различий, а также умения адаптироваться к ним. Теория межкультурной коммуникации помогает развивать эти навыки и способствует более эффективному взаимодействию между людьми из разных культур. [7]

Для развития межкультурной компетентности необходимо учитывать не только культурные различия, но и индивидуальные особенности каждого человека. Также важно быть открытым для новых знаний и опыта, уметь адаптироваться к различным ситуациям и быть готовым к обучению и саморазвитию.

Важными аспектами межкультурной компетентности являются знание норм и ценностей других культур, умение эффективно общаться на разных языках, способность к адаптации к новым условиям и гибкость в решении проблем. Также важно умение уважать и толерантно относиться к различиям, проявлять эмпатию и стремиться к сотрудничеству.

Условия эффективного межкультурного взаимодействия:

1. Взаимное уважение и толерантность. Это важное условие для поддержания дружественных отношений и успешного взаимодействия между представителями различных культур.

2. Коммуникация. Важно уметь слушать и понимать друг друга, а также быть готовым к активному обмену информацией и идеями.

3. Интеркультурная компетентность. Это умение адаптироваться к другим культурам, понимать и уважать различия, а также быть открытым к новым опытам и знаниям.

4. Кросс-культурное обучение. Тренинги, семинары и курсы по межкультурному взаимодействию помогают улучшить навыки общения и взаимодействия с представителями других культур.

5. Прямое общение и взаимодействие. Лучший способ научиться понимать и уважать другие культуры — это общение с их представителями, участие в совместных мероприятиях и проектах.

6. Гибкость и открытость к изменениям. В условиях межкультурного взаимодействия важно быть готовым к адаптации и изменениям в собственных убеждениях и поведении.

7. Межкультурное общение. Своевременное и качественное общение помогает избежать недопониманий и конфликтов, а также способствует укреплению взаимоотношений между различными культурами.

8. Уважение культурных особенностей. Важно осознавать и уважать особенности культуры других людей, не ставить их под сомнение или критику.

9. Развитие межкультурной чувствительности. Умение видеть и понимать различия в культуре и поведении других людей, а также быть готовым к адаптации и изменениям в своем собственном поведении.

10. Сотрудничество и взаимопомощь. Важно стремиться к сотрудничеству и общему делу, помогать друг другу и искать общие решения на основе уважения других культур.

Развитие межкультурной компетентности поможет создать более гармоничные межкультурные отношения, повысить эффективность коммуникации и сотрудничества, а также расширить свой кругозор и понимание мира. В итоге это приведет к более успешной адаптации к новым условиям и повышению качества жизни в многонациональном и многоязычном обществе. [11]

Развитие межкультурной компетентности важно не только для индивидуалов, но и для организаций и общества в целом. Оно способствует улучшению межкультурного взаимодействия, повышению профессиональной и социальной адаптированности, а также созданию гармоничной и дружественной атмосферы в различных сферах жизни. А так же способствует развитию культурного взаимодействия, поскольку люди, обладающие этими навыками, более успешно справляются с культурными различиями и умеют находить общий язык с представителями других культур. Они также способствуют укреплению межкультурных связей и расширению горизонтов своего мировоззрения.

Таким образом, межкультурная компетентность играет ключевую роль в развитии культурного взаимодействия, способствуя установлению гармоничных и плодотворных отношений между людьми различных культур.

По мере эволюции процессов глобализации и развития межкультурной коммуникации происходит возрастание значения межкультурной компетентности для представителей всех культур. Отсюда практически в каждом обществе возникает потребность в целенаправленном и планомерном формировании межкультурной компетентности составляющих его субъектов. В частности, речь идет о целенаправленном обучении носителей данной культуры успешному взаимодействию с представителями других культур и народов.

Межкультурная компетентность в диалоге культур — это способность человека взаимодействовать и общаться эффективно с представителями других культур, учитывая их ценности, нормы и обычаи. Это умение быть открытым и толерантным к различиям, стремиться к пониманию и принятию других культур, а также быть готовым к участию в диалоге и обмену мнениями.

Межкультурная компетентность в диалоге культур важна для создания гармоничных отношений между людьми разных культур, укрепления мирового мира и сотрудничества. Она помогает преодолеть стереотипы и предвзятость, способствует уважению и толерантности к разным культурам, а также развитию культурного разнообразия и обогащению себя новыми знаниями и опытом.

Для развития межкультурной компетентности важно открыто общаться с представителями других культур, изучать их историю, традиции, язык, участвовать в культурных мероприятиях и обменах, а также быть готовым к самокритике и постоянному развитию себя как личности. В итоге, межкультурная компетентность в диалоге культур поможет преодолеть межкультурные различия и конфликты, сделает общество более гармоничным и взаимопонимающим.

Благодаря межкультурной компетентности происходит эффективное взаимодействие с людьми из других культур, формулируется способность понимания и уважения их ценностей, обычаев, традиций и образа мышления. Это также включает в себя умение адаптироваться к различиям в культурных стилях общения, решать конфликты и находить общий язык с представителями других культур. В современном мире, где все больше людей имеют дело с многонациональной средой, межкультурная компетентность становится важным навыком как в профессиональной, так и в личной жизни. [8]

Структура межкультурной компетенции обычно включает в себя следующие элементы:

1. Знание о другой культуре: понимание истории, традиций, ценностей и обычаев другой культуры.
2. Языковые навыки: умение общаться на языке другой культуры, включая навыки говорения, понимания, чтения и письма.
3. Умение адаптироваться: способность адаптироваться к различным культурным контекстам, понимать и уважать культурные различия.
4. Открытость и толерантность: способность открыто относиться к другим культурам, быть толерантным к различиям и готовность к диалогу.

5. Эмпатия: способность поставить себя на место другого человека, понять его точку зрения и чувства.

6. Коммуникативные навыки: умение эффективно общаться с представителями других культур, проявлять уважение и понимание.

7. Гибкость и креативность: способность адаптировать свои действия и решения культурным особенностям других людей.

Эти элементы совместно формируют межкультурную компетенцию, которая позволяет людям успешно взаимодействовать и сотрудничать с представителями других культур.

Таким образом, роль расширения сфер межкультурного взаимодействия в тенденциях развития современного общества неопределима, поскольку оно способствует развитию гармоничных отношений между людьми разных культур, способствует разрешению конфликтов и укреплению взаимопонимания.

В ходе исследования по теме межкультурной компетентности было выявлено, что понимание и уважение культурных различий играют ключевую роль в современном мировом сообществе. Исследование показало, что люди, обладающие межкультурной компетентностью, способны эффективно взаимодействовать с представителями других культур, решать конфликты и достигать успешных результатов в межкультурных коммуникациях. Поэтому важно продолжать работу в этом направлении, совершенствуя навыки межкультурного взаимодействия и повышая уровень культурного понимания среди людей разных национальностей и культур.

Список литературы

1. Аванесова, Г.А. Исследования по теории и истории культуры: Особенности подготовки научно-квалификационной работы: Учебно-методическое пособие. -М.: Макс Пресс, 2004. -418 с.
2. Герасимова, С.А. Культурология и теория коммуникаций. М.: Гардарики, 2007. -173 с.
3. Головлева, Е.Л. Основы межкультурной коммуникации: Учебное пособие. -Ростов н/Д: Феникс, 2008. 224 с.
4. Костюк, О.В. Межкультурная коммуникация в процессе глобализации современного мира. Дис. канд. философ, наук. - Ставрополь, 2002. - 162 с.
5. Кочетков, В.В. Социологический анализ межкультурных различий. Автореф. дис. докт. социолог, наук. Саратов, 2000. - 362 с.
6. Культурная идентичность и глобализация: Доклады и выступления // 5-й Международный философский симпозиум «Диалог цивилизаций: Восток-Запад», (Москва, 27-28 апреля, 4-5 мая 2001 г.) / Под ред. Н.С. Кирбаева. М.: Изд-во РУДЫ, 2002. - 286 с.
7. Леонтович О.А. Россия и США. Введение в межкультурную коммуникацию. – Волгоград, 2003.

8. Лукьянчикова М.С. О месте когнитивного компонента в структуре межкультурной компетенции // Россия и Запад: диалог культур. Вып. 8. Т. 1. – М., 2000
9. Новиков А.М. Методология образования. – М.: Эгвес, 2002.

10. Рашова Ф.К, “Мультикультурализм и диффузия культур” диссертация, Баку 2021, С.160
11. Садохин А.П. Межкультурная компетенция и компетентность в современной коммуникации: (Опыт системного анализа)// Общественные науки и современность. – 2008. – № 3. – С. 156-166.